

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВА И СОСТАВА НЕФТЕШЛАМОВ

Ортиғали Усканбеков¹

студент

Салоҳиддин Маҳмудов²

студент

Хаётхон Бакиева³

¹⁻²⁻³Наманганский инженерно-строительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471321>

Аннотация: В нефтеперерабатывающей промышленности нашей страны он заключается в изучении состава нефтешлама и исследовании его физико-химических свойств. Использование их в производстве строительных материалов, в качестве сырья для мощения дорог является одной из наиболее перспективных технологий переработки нефтешламов.

Ключевые слова: Нефтешлам, физико-химическая свойства, производства, строительных материалов, переработки, перспективная технология,

Одна из основных проблем нефтяной отрасли заключается в сокращении запасов высококачественной нефти при одновременном росте потребления углеводородного сырья [1-3]. Вместе с тем на предприятиях нефтяного комплекса проблемы реализации безотходной технологии остаются до настоящего времени не решенными [4]. Одним из наиболее опасных загрязнителей природной среды (поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха) являются нефтесодержащие отходы - нефтяные шламы [5-8].

Данная проблема охватывает все предприятия АО «Узбекнефтегаз». Об этом свидетельствует большое количество существующих и вновь образующихся накопителей нефтесодержащих отходов в виде нефтешлама на территории нефтедобывающих регионов Узбекистана [9-10]. В соответствии с технологическими нормами накопление нефтешлама может составлять до 0,1 % объема перерабатываемой нефти, что приводит к росту занимаемых накопителями площадей, дополнительными капиталовложениями, обостряет экологическую обстановку [11].

Поэтому новые разрабатываемые решения по переработке и утилизации нефтешламов должны предусматривать не только их экономическую привлекательность, но оценку экологической безопасности применяемых технологий [12-13]. Наиболее перспективными технологиями по переработке нефтешламов является использование их в производстве строительных материалов, сырья для дорожных покрытий [14].

На данном этапе работы исследуется состав и физико-химические свойства нефтешлама с целью разработки вариантов дорожно-строительных материалов с его использованием [15].

Нефтешлам – это многокомпонентная устойчивая агрегативная система, состоящая в основном, из нефтепродуктов, воды, песка, глины и др [16]. Состав и физические свойства отработанных и загрязненных нефтей, которые называют – нефтешламы, могут варьироваться в зависимости от источника. Все нефтешламы содержат как воду, так и твёрдые примеси крупного и мелкого диаметра [17-19]. Как правило, они образуют стойкую не расслаивающуюся эмульсию. В результате это затрудняет процесс разделения, и многие стандартизированные методики, при помощи которых регенерируются нефтешламы, не всегда справляются с поставленной задачей [20].

Основной причиной образования нефтешлама является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями.

В результате таких процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений. Одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов не существует [1-2].

Соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90 %, вода 1-52 %, твердые примеси 0,8-65 %. Столь значительного изменения состава нефтешламов поясняется широким диапазоном изменения их физико-химических характеристик. Плотность нефтешламов колеблется в пределах 830-1700 кг/м³, температура застывания от –3 до +50 С. Температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 120 С [2,3].

При длительном хранении нефтешламы разделяются на несколько слоев, с характерными для каждого из них свойствами:

- верхний слой представляет собой обводненный нефтепродукт с содержанием до 5 % тонкодисперсных механических примесей и относятся к классу эмульсий «вода в масле». В состав этого слоя входят 70-80 % масел, 6-25 % асфальтенов, 7-20 % смол и 1-4 % парафинов;
- средний, сравнительно небольшой по объему слой представляет собой эмульсию типа «масло в воде». Этот слой содержит 70-80 % воды и до 15 % механических примесей;

- придонный слой представляет твердую фазу, включающую до 45 % органики, 52-88 % твердых механических примесей, включая окислы железа [3-5].

Одним из перспективных методов утилизации нефтесодержащих отходов является химический метод, предполагающий капсулирование и нейтрализацию реагентом на основе оксидов щелочно - земельных металлов (Эконафт, Ризол, Бизол и т.д.). Сущность метода химического капсулирования заключается в химико-механическом преобразовании нефтесодержащих отходов в порошкообразный нейтральный для внешней среды материал, каждая частица которого покрыта гидрофобной, водонепроницаемой оболочкой. Способ основан на свойствах оксида минеральных сорбентов (CaO, MgO и др.) при гашении увеличивать удельную поверхность в 15-30 раз и превращать в объемное вязущее вещество с высокой способностью абсорбировать углеводороды нефти. Реакция гашения сопровождается выделением большого количества тепла:

Преимуществом такого метода

- высокая эффективность процесса переработки нефтесодержащих отходов в порошкообразный гидрофобный материал, который может быть использован в дорожном строительстве. Однако, данный метод требует применения специального оборудования, значительного количества негашеной извести высокого качества, проведения дополнительных исследований воздействия на окружающую среду образующихся гидрофобных продуктов.

- продукт, образующийся в результате обезвреживания нефтешламов химическим методом, пригоден для использования в строительстве, при прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей и может быть реализован сторонним потребителям. По некоторым данным, с экономической точки зрения, химическое обезвреживание нефтеотходов имеет более низкую стоимость обезвреживания отходов, чем термическое. По условиям эксплуатации технология химического обезвреживания нефтешламов также имеет ряд преимуществ по сравнению с термическим методом, вплоть до возможности организации передвижных участков, не требующих строительства специальных зданий.

Использованная литература:

1. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION

PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. Models and methods in modern science, 1(16), 86-99.

2. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАЛАРИНИ ТЕРМИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

3. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. Science and innovation, 1(A4), 150-160.

4. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Academic research in modern science, 1(13), 154-156.

5. Ergashev, S., G’oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). KOMPOZITSION FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFELOMETRIK USULDA O’RGANISH. Science and innovation, 1(A5), 424-430.

6. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА “CARE HELPER” ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(2), 42-45.

7. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 40-46.

8. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G’oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). PROCESSING OF CALCIUM NITRATE GRANULATED CALCIUM SALTPETER. Scientific-technical journal, 1(2), 98-105.

9. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).

10. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.

11. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O’ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Science and innovation, 1(A6), 367-373.

12. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
13. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 208-215.
14. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). KINETICS OF ISOLATION OF COLCHICINE AND COLCHAMINE ALKALOIDS FROM PLANT CONTENTS. *Science and Innovation*, 1(5), 431-436.
15. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). QOVOQ MAG 'ZINING TARKIBINI TADQIQ ETISH.
16. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. *Scientific Impulse*, 1(4), 1774-1778.
17. Doniyor o'g'li, R. D., & Tohirjon o'g, A. T. A. (2022). EGILUVCHAN POLIMERLARNING MOLEKULYAR STRUKTURASI VA XOSSALARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 1769-1773.
18. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). PRODUCTION OF POLYESTER BASED ON ADIPIC ACID AND DETERMINATION OF OPTIMAL COMPONENT RATIO OF COMPONENTS. *Universum: технические науки*, (7-4 (100)), 43-46.
19. Зокиров, М. (2022). ЁШЛАРНИНГ ИЗЛАНИШЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 107-110.
20. G'oyipov, A. (2022). ТЕРМОПЛАСТИК ПОЛИЕФИРЛАР ИШРИРОКИДА МОДИФИКАТСИЯЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.

